

MAKTABDAN TASHQARI TA’LIMDA MARKETING FAOLIYATI

Allayorova Sojida Umirzoqovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051233>

***Annotatsiya.** Maktabdan tashqari ta’lim muassasalariga bolalar va o’smirlar bilan maktabdan tashqari ishlarni olib boruvchi ijtimoiy-tashkiliy va instruktiv-metodik muassasalar kiradi. Maktabdan tashqari ta’lim muassasalari maktab bilan yaqindan bog‘lanib ish yuritadi, ular bolalar va o’smirlar ijod saroylar, klublar va markazlar, bolalar va o’smirlar sport maktablari, san’at maktablari, musiqa maktablari, studiyalar, kutubxonalar, sog‘lomlashtirish muassasalari va boshqalardan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** maktab, ta’lim, marketing.*

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabdan tashqari ta’lim tizimini takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida xalq ta’limi sohasidagi maktabdan tashqari ta’lim tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish masalalari ilgari surilgan.

Unga ko‘ra «Barkamol avlod» respublika bolalar maktabi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek, tuman (shahar) «Barkamol avlod» bolalar maktablari, Respublika «Bolalar kutubxonasi», Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar «bolalar kutubxonalarini»ni yuqori malakali mutaxassislar, to‘garak rahbarlari, kutubxonachilari, instruktor-uslubchilari, uslubchilar bilan ta’minlash choralari ko‘rish vazifalari belgilab berilgan.

Bu borada maktabdan tashqari ta’lim xizmatlari marketingini joriy etish va undan foydalanish muammosini ko‘rib chiqishning dolzarbligi dunyo bo‘yicha maktabdan tashqari ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari bilan bog‘liq.

Marketing so‘zi XX asrning 90-yillarida paydo bo‘lgan bo‘lib, “bozor” degan ma’noni anglatadi va bir nechta ma’nolarga ega:

- marketing (inglizcha marketing, market - bozor), iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun bozorda sodir bo‘layotgan jarayonlarni diqqat bilan ko‘rib chiqishni o‘z ichiga olgan korxonaning boshqaruv tizimlaridan biri; uning maqsadi - ishlab chiqarishni ijtimoiy talabga, bozor talablariga moslashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish, maksimal foyda olish maqsadida bozorni o‘rganish, sotishni faollashtirish, tovarlarning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha tashkiliy-texnik chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Marketingning quyidagi turlari mavjud: global, tabaqalashtirilgan, integrasiyalashgan, interfaol, ommaviy, ko‘p bosqichli (tarmoqli), tabaqalanmagan, onlayn, operativ, internet-marketing, katalogli marketingi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, to‘g‘ridan-to‘g‘ri integrasiyalashgan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri pochta orqali, ijtimoiy, strategik, televizion.

Maktabdan tashqari ta’limda marketing faoliyatini joriy etish bolalar va ularning ota-onalari hamda maktabdan tashqari ta’lim muassasalari xodimlarining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan talabni o‘rganish va aholini yuqori sifatli ta’lim xizmatlari bilan ta’minlashga qaratilgan faoliyatdir.

Moddiy mahsulot ishlab chiqarishdan farqli o‘laroq, maktabdan tashqari ta’lim xizmati o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, u talab va takliflar asosida o‘ziga xos qonuniyatlariga amal

qiladi. Shuning uchun maktabdan tashqari ta’limda marketing faoliyati yoshlarga ta’lim va tarbiya berishda bir qator xizmatlar ko’rsatish orqali jamiyatning maktabdan tashqari ta’limga bo’lgan talabini qondirishga qaratilgan boshqaruv faoliyatini o’z ichiga oladi.

Bugungi kunga kelib, maktabdan tashqari ta’lim xizmatlarini ko’rsatishning turli shakllari mavjud: har xil turdagi to’garaklar, kutubxonalar, bolalar ta’lim markazlari, sport seksiyalari va boshqalar. Shu bilan birga, ta’lim xizmatlari bozorining rivojlanishi bilan parallel ravishda ular rivojlanib bormoqda.

Maktabdan tashqari ta’limda marketing faoliyatini joriy etish o’quvchilarning individual ta’lim ehtiyojlarini sifatli qondirish, o’qituvchilarni kasbiy mahorati va ijodiy salohiyatiga ko’ra tanlash, guruhlarda bolalar sonining kamligi, o’qish qulayligi, ta’lim dasturlarining moslashuvchanligi bilan ajratib turadi.

Maktabdan tashqari ta’limda marketing faoliyatini joriy etish bolalar va o’smirlar sport maktablari, bolalar musiqa va san’at maktablari, “Barkamol avlod” markazlari hamda bolalar oromgohlarida tashkil etiladigan ta’lim jarayonlarining qiziqarli bo’lishini ta’minlaydi. Shuningdek umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’quvchilar uchun tashkil etiladigan ta’lim-tarbiya jarayonlari bilan uzviylikni ta’minlash, bolalar ongiga umuminsoniy va milliy qadriyatlarni singdirish, ularda mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy chora-tadbirlar jarayonlarini takomillashtirishga erishiladi.

Maktabdan tashqari ta’limda marketing faoliyatini joriy etishda jamoatchilik fikrining muntazam ravishda o’zgarib turishini e’tiborga olgan holda tizimga doimiy o’zgartirishlar kiritib borishga e’tibor qaratish kerak. Shuningdek, tizimni rivojlantirishda milliy reklamaga urg’u berish, veb saytlarni rivojlantirish, yarmarkalar, tanlovlar, zamonaviy texnologiyalar ko’rgazmalarida ishtirok etish muhim omillardan hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Maktabdan tashqari ta’lim tizimini takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent sh., 2021 yil 27 may, 331-son.
2. Abramishvili G.G., Burjuaznyye teorii realizatsii i marketing, "Mirovaya ekonomika i mejdunarodnyye otnosheniya", 1971, № 12.
3. Yezopova S.A. Menedjment v doshkolnom obrazovanii. M., 2003. c 195.